

ОДДИЙ КАЛИНА (*VIBURNUM L*) ЎСИМЛИГИДАН
КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШДА ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
М.Х. Хомидов

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002958>

Аннотация. Мақолада ўтган асрда Республикамизга интродукция қилинган манзарали ўсимлик оддий калина (*Viburnum opulus L.*) ўсимлигини манзарали хусусиятларини баҳолаш ва кўкаламзорлаштиришда фойдаланиш имкониятларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқот ишлари натижалари келтирилган. Баҳолаш натижаларига кўра, гуллаш манзараси бўйича гулларининг йириклиги ва алоҳида жойлашгани учун булданеж 20 баллга, оддий калина 14 баллга баҳоланди. Гуллаш давомийлиги бўйича 1 ойдан узоқ гулловчи булданеж 16 баллга, оддий калина эса 10 баллга баҳоланди. Умумий балл булданеж ва оддий калина бўйича мос равишда 88 ва 76 баллга тенг бўлди

Калим сўзлар: калина, стратификация, бульданеж, манзаравийлик хусусиятлари, манзарали шакллар, кўкаламзорлаштириш, уруғкўчат, гуллаш давомийлиги.

Кириш. Республикамизда манзарали боғдорчиликни ривожлантиришга эътибор йил сайин ортмоқда. Республикамизда келажақда кўкаламзорлаштириш ва ландшафт дизайни соҳасида фойдаланиш учун янги истиқболли манзарали ва доривор ўсимликлардан бири калина (*Viburnum L.*) ўсимлиги ҳисобланади. Калина ўсимлиги шилвидошлар (*Caprifoliaceae*) оиласига мансуб бўлиб, ер шарида унинг 200 га яқин турлари мавжуд бўлиб, МДХ мамлакатларида унинг 10 га яқин тури табиий ҳолда тарқалган. Марказий Осиё флорасида калина учрамайди.

Калина резавор мевалари – озиқ-овқат саноати учун қимматли хомашё ҳисобланади, кўпчилик турларида улар истеъмолга яроқли ҳисобланади. Калина хар йили ҳосил беради, унинг пўстлоғи, барги, меваси ва гуллари дориворлик хусусиятларига эга, шу сабабли уларга талаб юқори. Россия Федерациясида биргина оддий калина турининг бир йиллик териладиган мева ҳосили 50 минг тоннани ташкил этади.

Калина (*Viburnum L.*) туркуми вакиллари – Шилвидошлар (*Caprifoliaceae*) оиласига мансуб бўлиб, мўътадил ва субтропик минтақаларда кенг тарқалган, баландлиги 4 метргача бўлган доривор ва хушманзара буталар ҳисобланадилар.

1-расм. Оддий калина (*Viburnum opulus L.*) бутасининг гуллаши

Калина Россиянинг европа қисмида, Кавказда, Қрим ярим оролида, Ғарбий Сибирда (61° шимолий кенгликдан жанубда), Шарқий Сибирда Енисей ва Ангара дарёси ҳавзаларида, Шимолий Қозоғистонда, Тарбағатай, Жунғор ва Илирти Олатови тоғларида ҳамда Кичик Осиё, Ғарбий Европа, Шимолий Африкада ва Америкада тарқалган. Калина асосан ўрмон ва ўрмон-дашт зоналарида аралаш ва япроқбаргли ўрмонларнинг чеккаларида, ўрмонлардаги очиқ майдонларда ва бошқа бутасимон ўсимликлар билан биргаликда ўсади. [1,2,3,4].

Ўзбекистон флорасида калина ўсимлиги табиий ҳолда учрамайди, лекин Ботаника боғида калина турларини интродукция қилиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ва хаваскор боғбонлар томонидан ўтказилган амалий ишлар калина ўсимлигини Республикамиз шароитларида бемалол ўстириш имкониятлари мавжудлигини кўрсатди.

Тадқиқот объекти ва услублари. Калина (*Viburnum L.*) туркуми вакиллари – Шилвидошлар (*Caprifoliaceae*) оиласига мансуб мўътадил ва субтропик минтақаларда кенг тарқалган, баландлиги 4 метргача бўлган доривор ва хушманзара буталар бўлиб, улар тадқиқот объекти ҳисобланадилар.

Калинанинг манзаравийлик хусусиятларини баҳолаш Н.И.Штонда (2013) “Оценка декоративности биоморфы кустарник” методикаси асосида ўтказилган. Ушбу методикага биноан манзаравийлиги 59-100 балл баҳоланган буталар юқори манзарали, 34-58 баллгача ўртача манзарали ва 34 баллдан паст баҳоланганлари манзаравийлиги паст буталар деб баҳоланди.

Калинанинг стандарт кўчатлари ГОСТ 3317-90 “*Сеянцы деревьев и кустарников*” давлат стандарти талабларига биноан баҳоланди.

2-расм. Оддий калина мевалари (*Viburnum opulus L.*)

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокамаси. Калина (*Viburnum L.*) ўсимлиги Республикамиз шаҳарларини кўкаламзорлаштириш учун тавсия этилган истиқболли хушманзара буталар ассортиментига киритиш тавсия этилади. Бундан ташқари мустақилликка эришилган йилларда Ўзбекистоннинг шаҳар ва қишлоқларини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари муҳим давлат тадбирларидан ҳисобланиб, у халқни яшаш шароитларини тубдан ўзгартиришга қаратилгандир. Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришда ва ландшафтли муҳит шакллантиришда манзарали буталар муҳим ўрин тутади. Калина буталари чиройли гуллаши, меваларининг

тўқилмасдан узоқ вақт сақланиши туфайли шаҳар сайилгоҳлари, хиёбонларида ландшафт композициялари яратишда қимматли материал ҳисобланадилар.

Калина (*Viburnum L.*) ўсимлиги Республикамиз шаҳарларини кўкаламзорлаштириш учун тавсия этилган истиқболли хушманзара буталар асортиментига киритилган. Калина табиатда баландлиги 4 метргача бўлган хушманзара бута. Калина турлари баригини тўқувчи буталар бўлиб, баъзи турлари доим яшил ҳисобланади. Гуллари соябонсимон тўпгулга йиғилган бўлади. Калина бутаси баргини ёзиши билан апрель-май ойларида гуллайди. Калина нафақат гуллаши, балким қизил мевалари пишиб етилиш даврида ҳам манзарали кўринишга эга бўлади. Шу сабабли ҳам калина Россия Федерациясида аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади.

Калинанинг кўкаламзорлаштириш ва ландшафт қурилиши мақсадлари учун бир қатор манзарали шакллари мавжуд, улар орасда пакана калина (*Viburnum opulus „Nanum“*) ва стерил калина (*Viburnum opulus „Rozeum“*) кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади. Калинанинг мева тугмайдиган стерил шакли шарсимон гултўпламидан иборат манзарали кўриниш юзага келтиради, бу ўсимлик „бульданеж“ номи билан машҳур ва Тошкент шароитларида яхши ўсади ва чиройли гуллайди.

3-расм. Калинанинг Бульданеж шакли (*Viburnum.opulus f. sterile*).

Калина совуқларга чидамли ўсимлик, Республикамизнинг қуруқ иссиқ иқлимга яхши мослашган ва ҳар йили мўл ҳосил беради. Бугунги кунда Республикамиз олимлари илмий лойиҳалар доирасида дориворлик хусусиятларига эга ва манзарали боғдорчилик ва ландшафт қурилишида фойдаланиш учун кенг имкониятларга эга калина ўсимлигининг дориворлик ва манзаравийлик хусусиятларини ўрганиш ва кўчатларини етиштириш агротехникасини ишлаб чиқаришга қаратилган тадқиқотларни ўтказмоқдалар. Бу қимматли ўсимликни кўчатларини кенг миқёсда ўстиришни йўлга қўйиш, уларни доривор хом-ашёси учун плантацияларда ўстириш ва кўкаламзорлаштиришда кенгроқ фойдаланиш имкониятини беради.

1-жадвал

Калина ва бульданеж бутасининг манзаравийлигини баҳолаш

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

№	Буталарнинг манзаравийлик кўрсаткичлари	Мак-симал балл	Оддий калина – <i>Viburnum opulus</i>	Бульданеж– <i>Viburnum opulusf. sterile</i>
	Баландлиги	6	6	6
	Шох-шаббасининг шакли	6	4	4
	Шох-шаббасининг зичлиги	6	6	6
	Новдалари ранги	4	4	4
	Баргларининг мавсумий ранги	6	4	4
	Гуллаш манзараси	20	14	20
	Гуллаш давомийлиги	16	10	16
	Мева ранги ва ўлчами	14	10	10
	Бутада мевасининг узоқ сақланиши	6	6	6
	Барги тўкилмасдан сақланиш даври	8	4	4
	Бутанинг манзаравийлигини сақланиш даври	8	8	8
	Жами:	100	76	88

Бунда асосий фарқ гуллаш манзараси ва гуллаш давомийлиги бўйича кузатилди. Бошқа кўрсаткичлар бир хил баҳоланди. Баҳолаш натижаларига кўра, гуллаш манзараси бўйича гулларининг йириклиги ва алоҳида жойлашгани учун булданеж 20 баллга, оддий калина 14 баллга баҳоланди. Гуллаш давомийлиги бўйича 1 ойдан узоқ гулловчи булданеж 16 баллга, оддий калина эса 10 баллга баҳоланди. Умумий балл булданеж ва оддий калина бўйича мос равишда 88 ва 76 баллга тенг бўлди (3-жадвал).

Баҳолаш натижаларига кўра ушбу иккала бута ўсимлиги ҳам юқори манзарали буталар гуруҳига кириши аниқланди.

Калина қишга чидамли ўсимлик бўлиб, Республикамизнинг қуруқ-иссиқ иқлимига яхши мослашган ва яхши ўсиб ҳосил беради ҳамда манзаравийлигини сақлаб қолади.. Асалга бой ўсимлик. Шаҳар шароитларига яхши мослашади. Калинанинг стерил мева тугмайдиган шарсимон гул тўпламидан иборат манзарали шакли “бульданеж”(қорсимон шар) номи билан машҳур (*Viburnum.opulus f. sterile*). Апрель ва май ойида гуллайди.

Совуққа, иссиққа ва қурғоқчиликка чидамли. Бу ҳам чиройли бута. Унинг хушманзара бир неча шакли бор, уларнинг гули қаттиқ тузилган, мевасиз, гуллари йиғилиб шарсимон чиройли шингилча ҳосил қилади. Калина нектарли ўсимлик, мевалари доривор сифатида фойдаланилади. Ундан кўкаламзорлаштириш ишларида фойдаланиш тавсия қилинади. Калина ва унинг стерил шакли “Бульданеж” мамлакатимиз кўкаламзорлаштириш тизимида кириб келган янги истикболли манзарали ўсимликлар ҳисобланади. Уларнинг манзаравийлик хусусиятлари, айниқса гуллари юқори манзаравийликка эга

Калина йўл чеккаларида ландшафтли кўриниш юзага келтириш учун, тротуарлар чеккаларига, паркларга қўплаб экилади. Оддий калинанинг қуйидаги манзарали шакллари мавжуд:

– Калинанинг пакана шакли *Viburnum opulus f. Nana* Jacq –майда баргли ва қийғос гулловчи пакана шакли;

– Калинанинг стерил шакли *Viburnum opulus f. Rosea (var. sterile D.C.)* мева бермайдиган йирик зич гуллайдиган манзарали шакли;

- Калинининг олачипор баргли шакли *Viburnum opulus f. Uariegata West.*- олачипор баргларига эга шакл;
– Калинининг сариқ мевали шакли *Viburnum opulus f. Hanthocarpa Endl.* – сариқ мевали шакли.

REFERENCES

1. Бердиев Э.Т. Калина (*Viburnum*) туркуми //Манзарали дендрология (дарслик) – Тошкент, ЎзР ФА Асосий кутубхонаси босмахонаси, 2022. – 485 б .
2. Бердиев Э.Т., Турдиев С., Темиров. Э. Калина хам манзара, хам малхам //Ўзбекистон кишлок хўжалиги. Тошкент, 2015. –№ 2. –39 б.
3. Бердиев Э. Т., Бабаджанов Ж. Р., Кутибаева Э. К. ТУРАНГА (POPULUS BUNGE)– ОСНОВНАЯ ЛЕСООБРАЗУЮЩАЯ ПОРОДА ТУГАЙНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 50-54.
4. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus L.*) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научнопрактическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.
5. Бердиев Э. Т., Эгамбердиев Ш. Б. АРИД МИНТАҚАДА ИНТЕРЬЕРЛАРНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШ-ТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАР АССОРТИМЕНТИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
6. Бердиев Э., Эгамбердиев Ш. БЕНЖАМИН ФИКУСИ ВА ЭЛАСТИК ФИКУС ЎСИМЛИКЛАРИНИ ВЕГЕТАТИВ КЎПАЙТИРИШ //Журнал Агро Процессинг. – 2020. – Т. 2. – №. 4.
7. Бердиев Э., Аманбаева Ш., Эгамбердиев Ш. РАЗВИТИЯ КОМНАТНОГО ЦВЕТОВОДСТВА //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
8. Vaxodir o'g'li E. S., Turdialiyevich B. E. FIKUS (FICUS L) TURKUMI AYRIM VAKILLARINING BIOEKOLOGIYASI VA SISTEMATIKASI.
9. Holmurotov M. DURAGAY GIBISKUS (HIBISCUS HYBRIDUS) BIOEKOLOGIYASI VA MANZARAVIYLIK XUSUSIYATLARINI VANOLASH //Журнал интегрированного образования и исследований. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-32.
10. Назарова О. Ж., Турдиев С. А., Бердиев Э. Т. ЧЕТАН (SORBUS) ТУРКУМИДАГИ БИОХИЛМА–ХИЛЛИК ВА УНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ //СЕЛЕКЦИЯ ВА УРУҒЧИЛИК БЎЙИЧА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ. – С. 325.